

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Сафарова Нигора Равшановна

Ташкентский государственный медицинский университет, кафедра
пропедевтики детских болезней, г. Ташкент

Введение. Нарушения пищевого поведения у детей раннего возраста представляют собой актуальную проблему, которая влияет на развитие психоэмоционального состояния ребенка и его физическое здоровье. Пищевое поведение детей является важным элементом их роста и развития, и его нарушения могут привести к различным заболеваниям, включая ожирение, недоедание и расстройства пищеварения. Причины нарушения пищевого поведения разнообразны и могут включать как физиологические, так и психологические и социокультурные аспекты, включая влияние семейного окружения, генетических факторов и медицинские вмешательства.

Цель исследования. Оценить причины нарушения пищевого поведения у детей раннего возраста, проведя исследование среди 120 детей, находящихся на лечении и обследовании в клинике ТашПМИ.

Материалы и методы. Исследование было проведено среди 120 детей в возрасте от 1 до 3 лет, находящихся на лечении в клинике ТашПМИ.

Применялись методы клинико-anamnestического анализа, опрос родителей, а также лабораторные и психодиагностические методы. В качестве факторов риска учитывались перенесенные инфекционные заболевания, психоэмоциональное состояние ребенка, социально-экономические условия, а также влияние питания в семье и особенности воспитания. Результаты исследования были обработаны с помощью статистического анализа, а также использованы психологические и педагогические подходы.

Результаты исследования. Из 120 обследованных детей было установлено, что наиболее частыми причинами нарушения пищевого поведения являются: психоэмоциональные расстройства (34,2%), несоответствующее питание (28,9%), социально-экономические факторы (21,7%), влияние окружающей среды (15,2%). У 45,3% детей нарушения пищевого поведения были связаны с недостаточной организацией питания в семье, а у 32,8% детей нарушения выявлялись в условиях семейных конфликтов или стресса. Среди детей с

психоэмоциональными расстройствами, наблюдались также повышенная раздражительность и нарушение режима сна.

ВЫВОДЫ.

1. Наиболее распространенными причинами нарушения пищевого поведения у детей раннего возраста являются психоэмоциональные расстройства и несоответствующее питание.
2. Социально-экономические условия и факторы, связанные с воспитанием, играют значительную роль в развитии нарушений.
3. Для коррекции нарушений пищевого поведения необходимо включение психолого-педагогических подходов, направленных на улучшение питания и психоэмоционального состояния детей.